

Merkur gesehen vom Mars (lokale Extrema der scheinbaren Helligkeit von 1975-1983)

Harald Schröder

2015

Ein Beobachter befindet sich im Raumschiff, das den Mars umkreist.

Erklärungen: mag = Größenklasse, °=Altgrad, ' = Bogenminute, " = Bogensekunde

AE= astronomische Einheit=149598500 km

Datum	scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung des Merkur vom Mars [AE]	Winkelabstand zur Sonne [°]	scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung des Merkur zur Sonne [AE]
1.1.1975	+0.78	41	1.40	16.21	4.8	0.43
27.1.-30.1.1975	-0.94	99-100 abnehmend	1.79-1.80 abnehmend	0.93-1.83 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.31
23.3.1975	schwächer als +7.00	<1	0.98	2.02	6.8	0.45
29.4.-1.5.1975	-0.92	93-98 zunehmend	1.65-1.70 zunehmend	3.84-6.38 zunehmend	3.9-4.1 abnehmend	0.30-0.32 zunehmend
8.7.1975	schwächer als +7.00	<1	1.02	1.52-1.53 zunehmend	6.6	0.37
30.7.-2.8.1975	-0.71	78-87 zunehmend	1.55-1.63 zunehmend	9.34-10.85 abnehmend	4.1-4.4 abnehmend	0.32-0.34 zunehmend
15.10.1975	schwächer als +8.00	<1	1.16	0.08	5.8	0.31
3.11.-6.11.1975	-0.16	68-77 zunehmend	1.59-1.68 zunehmend	12.27-12.93 abnehmend	3.9-4.2 abnehmend	0.36-0.38 zunehmend
1.12.-6.12.1975	+0.20	99-100 abnehmend	2.00	0.77-2.19 zunehmend	3.3	0.46-0.47 abnehmend
28.12.-30.12.1975	-0.05	72-78 abnehmend	1.70-1.75 abnehmend	11.78-12.21 zunehmend	3.8-3.9 zunehmend	0.37-0.39 abnehmend
19.1.1976	schwächer als +7.50	<1	1.28	0.99	5.2	0.31
31.3.-3.4.1976	-0.28	78-87 abnehmend	1.82-1.90 abnehmend	8.28-9.58 zunehmend	3.5-3.7 zunehmend	0.33-0.35 abnehmend
24.4.1976	schwächer als +7.00	<1	1.32	1.33	5.1	0.34
2.7.-4.7.1976	-0.53	87-94 abnehmend	1.88-1.93 abnehmend	5.71-7.20 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
30.7.1976	schwächer als +8.00	<1	1.25	1.09	5.3	0.40
1.10.-3.10.1976	-0.78	95-99 abnehmend	1.86-1.89 abnehmend	2.72-4.50 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.30-0.32 abnehmend
11.11.1976	schwächer als +10.00	<1	1.08	0.31	6.2	0.46
1.1.-3.1.1977	-0.97	99-100 zunehmend	1.77	0.76-1.51 abnehmend	3.8	0.31
28.2.1977	schwächer als +7.00	<1	0.97	2.20	6.9	0.44
3.4.-4.4.1977	-0.96	91-96 zunehmend	1.63-1.67 zunehmend	5.46-7.05 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
13.6.-14.6.1977	schwächer als +7.00	<1	1.04-1.05 zunehmend	1.19-1.21 abnehmend	6.3-6.4 abnehmend	0.35
4.7.-7.7.1977	-0.62	76-85 zunehmend	1.55-1.63 zunehmend	10.08-11.39 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.32-0.34 zunehmend
13.8.-18.8.1977	+0.16	85-91 abnehmend	1.74-1.81 abnehmend	10.82-12.83 zunehmend	3.7-3.9 zunehmend	0.45-0.47 abnehmend
21.8.-28.8.1977	+0.14	67-80 abnehmend	1.56-1.69 abnehmend	14.11-15.45 zunehmend	4.0-4.3 zunehmend	0.41-0.45 abnehmend
20.9.1977	schwächer als +7.00	<1	1.19	0.31	5.6	0.31

10.10.-11.10.1977	-0.05	70-74 zunehmend	1.63-1.67 zunehmend	12.86-13.09 abnehmend	4.0-4.1 abnehmend	0.37-0.39 zunehmend
2.11.-9.11.1977	+0.22	98-100 zunehmend	2.00-2.03 zunehmend	0.75-3.69 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.47
1.12.-5.12.1977	-0.09	72-81 abnehmend	1.72-1.80 abnehmend	10.87-11.72 zunehmend	3.7-3.9 zunehmend	0.36-0.38 abnehmend
24.12.1977	schwächer als +7.50	<1	1.30	1.09	5.1	0.32
6.3.-8.3.1978	-0.33	81-87 abnehmend	1.84-1.90 abnehmend	7.98-8.96 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.33-0.35 abnehmend
30.3.1978	schwächer als +7.50	<1	1.32	1.33-1.34 zunehmend	5.1	0.35
6.6.-8.6.1978	-0.58	90-94 abnehmend	1.88-1.93 abnehmend	5.36-6.60 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.31-0.33 abnehmend
6.7.-7.7.1978	schwächer als +8.00	<1	1.21-1.22 abnehmend	0.93-0.94 zunehmend	5.5	0.41-0.42 zunehmend
5.9.-8.9.1978	-0.82	96-100 abnehmend	1.84-1.88 abnehmend	1.68-4.17 zunehmend	3.5-3.7 zunehmend	0.30-0.32 abnehmend
19.10.1978	schwächer als +10.00	<1	1.04	0.73-0.74 zunehmend	6.4	0.46-0.47 zunehmend
7.12.-8.12.1978	-0.99	99-100 zunehmend	1.74-1.76 zunehmend	0.89-2.30 abnehmend	3.8-3.9 abnehmend	0.30-0.31 zunehmend
6.2.1979	schwächer als +7.00	<1	0.97-0.98 zunehmend	2.22-2.24 abnehmend	6.8-6.9 abnehmend	0.42-0.43 abnehmend
8.3.-10.3.1979	-0.92	88-95 zunehmend	1.60-1.66 zunehmend	6.30-8.33 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.31-0.32 zunehmend
21.5.1979	schwächer als +7.00	<1	1.07	0.86-0.87 abnehmend	6.2	0.33-0.34 abnehmend
9.6.-12.6.1979	-0.52	73-83 zunehmend	1.55-1.64 zunehmend	10.68-11.86 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.33-0.35 zunehmend
16.7.-20.7.1979	+0.16	91-95 abnehmend	1.83-1.88 abnehmend	8.15-10.05 zunehmend	3.5-3.7 zunehmend	0.46-0.47 abnehmend
30.7.-5.8.1979	+0.10	67-79 abnehmend	1.58-1.70 abnehmend	13.68-14.68 zunehmend	3.9-4.3 zunehmend	0.40-0.43 abnehmend
26.8.1979	schwächer als +8.00	<1	1.22	0.51	5.5	0.31
14.9.-18.9.1979	+0.07	66-77 zunehmend	1.63-1.73 zunehmend	12.82-13.53 abnehmend	3.9-4.1 abnehmend	0.38-0.41 zunehmend
5.10.-12.10.1979	+0.25	96-100 zunehmend	1.99-2.05 zunehmend	2.53-5.98 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
7.11.-9.11.1979	-0.14	76-80 abnehmend	1.76-1.80 abnehmend	10.55-10.94 zunehmend	3.7-3.8 zunehmend	0.35-0.37 abnehmend
29.11.1979	schwächer als +7.00	<1	1.31	1.17-1.19 zunehmend	5.1	0.32
9.2.-10.2.1980	-0.38	84-87 abnehmend	1.87-1.90 abnehmend	7.82-8.22 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.33-0.34 abnehmend
4.3.-5.3.1980	schwächer als +7.00	<1	1.30-1.31 abnehmend	1.32-1.33 zunehmend	5.1-5.2 zunehmend	0.36-0.37 zunehmend
11.5.-12.5.1980	-0.63	92-95 abnehmend	1.89-1.92 abnehmend	5.02-5.92 zunehmend	3.5-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
12.6.1980	schwächer als +9.50	<1	1.19	0.73-0.74 zunehmend	5.6	0.42
10.8.-13.8.1980	-0.86	97-100 abnehmend	1.82-1.86 abnehmend	0.85-3.61 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.30-0.32 abnehmend
26.9.1980	schwächer als +9.00	<1	1.02	1.19	6.6	0.47
10.11.-12.11.1980	-1.00	98-100 zunehmend	1.72-1.74 zunehmend	1.91-3.29 abnehmend	3.8-3.9 abnehmend	0.30-0.31 zunehmend
13.1.-14.1.1981	schwächer als +6.50	<1	0.98-0.99 zunehmend	2.11-2.12 abnehmend	6.7-6.9 abnehmend	0.40-0.41 abnehmend
9.2.-12.2.1981	-0.87	85-92 zunehmend	1.58-1.65 zunehmend	7.36-9.24 abnehmend	4.0-4.2 abnehmend	0.31-0.33 zunehmend
25.4.1981	schwächer als +7.00	<1	1.10	0.54-0.55 abnehmend	6.1	0.31-0.32 abnehmend
15.5.-17.5.1981	-0.42	74-79 zunehmend	1.58-1.62 zunehmend	11.57-12.03 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.34-0.36 zunehmend
16.6.-24.6.1981	-0.16	94-99 abnehmend	1.88-1.94 abnehmend	4.61-8.40 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.45-0.47 abnehmend

7.7.-10.7.1981	+0.05	70-76 abnehmend	1.63-1.69 abnehmend	13.34-13.81 zunehmend	3.9-4.1 zunehmend	0.39-0.41 abnehmend
31.7.1981	schwächer als +7.50	<1	1.24	0.69	5.4	0.31
22.8.-23.8.1981	+0.17	70-73 zunehmend	1.69-1.72 zunehmend	13.41-13.62 abnehmend	3.9-4.1 abnehmend	0.40-0.41 zunehmend
9.9.-12.9.1981	+0.29	95-97 zunehmend	2.00-2.03 zunehmend	5.80-7.25 abnehmend	3.3-3.4 abnehmend	0.46-0.47 zunehmend
12.10.-15.10.1981	-0.18	75-84 abnehmend	1.77-1.85 abnehmend	9.64-10.61 zunehmend	3.6-3.8 zunehmend	0.34-0.37 abnehmend
3.11.-4.11.1981	schwächer als +6.50	<1	1.32	1.24-1.25 zunehmend	5.1	0.33
13.1.-16.1.1982	-0.42	83-91 abnehmend	1.86-1.93 abnehmend	6.72-8.28 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.32-0.34 abnehmend
8.2.1982	schwächer als +8.00	<1	1.29	1.28-1.29 zunehmend	5.2	0.37-0.38 zunehmend
15.4.-18.4.1982	-0.67	91-98 abnehmend	1.87-1.93 abnehmend	3.72-6.08 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.31-0.32 abnehmend
19.5.1982	schwächer als +9.50	<1	1.16	0.48-0.49 zunehmend	5.8	0.44
15.7.-18.7.1982	-0.90	98-100 abnehmend	1.81-1.83 abnehmend	0.29-2.74 zunehmend	3.7	0.30-0.31 abnehmend
4.9.1982	schwächer als +8.00	<1	0.99	1.60-1.61 abnehmend	6.8	0.46
15.10.-17.10.1982	-1.00	96-99 abnehmend	1.69-1.72 zunehmend	2.98-4.44 abnehmend	3.9-4.0 abnehmend	0.30-0.32 zunehmend
22.12.1982	schwächer als +6.50	<1	0.99-1.00 zunehmend	1.89-1.90 abnehmend	6.7-6.8 abnehmend	0.38-0.39 abnehmend
15.1.-17.1.1983	-0.81	83-89 zunehmend	1.58-1.63 zunehmend	8.58-9.81 abnehmend	4.1-4.3 abnehmend	0.31-0.33 zunehmend
1.4.1983	schwächer als +8.50	<1	1.13	0.25	5.9	0.32
20.4.-23.4.1983	-0.30	69-80 zunehmend	1.56-1.66 zunehmend	11.64-12.61 abnehmend	4.0-4.3 abnehmend	0.34-0.37 zunehmend
22.5.-25.5.1983	+0.18	98-100 abnehmend	1.95-1.97 abnehmend	3.24-4.77 zunehmend	3.4	0.46-0.47 abnehmend
13.6.-16.6.1983	+0.01	69-79 abnehmend	1.65-1.74 abnehmend	12.41-13.17 zunehmend	3.8-4.1 zunehmend	0.38-0.41 abnehmend
6.7.1983	schwächer als +7.00	<1	1.26	0.83-0.84 zunehmend	5.3	0.31
29.7.-31.7.1983	+0.27	70-74 zunehmend	1.72-1.76 zunehmend	13.53-13.84 abnehmend	3.8-3.9 abnehmend	0.41-0.43 zunehmend
9.8.-18.8.1983	+0.32	87-96 zunehmend	1.92-2.03 zunehmend	6.84-10.72 abnehmend	3.3-3.5 abnehmend	0.45-0.47 zunehmend
17.9.-19.9.1983	-0.23	78-83 abnehmend	1.81-1.85 abnehmend	9.36-9.90 zunehmend	3.6-3.7 zunehmend	0.34-0.36 abnehmend
10.10.1983	schwächer als +7.00	<1	1.32	1.29-1.30 zunehmend	5.1	0.33
19.12.-21.12.1983	-0.47	85-92 abnehmend	1.87-1.93 abnehmend	6.35-7.75 zunehmend	3.4-3.6 zunehmend	0.32-0.33 abnehmend

Angefertigt mit STELLARIUM und PLANETARIUM.